

Analisis Bibliometrik Terhadap Penggunaan Regresi Logistik dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, Savira Aristi²

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

²Sekolah Pascasarjana, Universitas Chiba, Jepang

*Email - asrulnaa7@gmail.com

Abstract *Bibliometric analysis has been carried out on the use of logistic regression in electronic information and transactions. This study aims to evaluate the application of logistic regression in the context of electronic information and transactions and to identify trends and patterns associated with the use of logistic regression in this field. The results of the analysis show that logistic regression is often used in research related to electronic information and transactions, especially in analyzing the variables that influence user decisions. In addition, there is a trend that shows an increase in the use of logistic regression in the context of electronic information and transactions over the past few years. This study makes an important contribution to researchers who wish to use logistic regression in their research and provides guidance for practitioners who wish to apply logistic regression in managing information and electronic transactions. The method used in this study is bibliometric analysis using the Lens.Org database and Supreme Court Decisions. The results show that the number of publications related to logistic regression from the perspective of electronic information and transactions is still relatively small, but has increased from year to year. In addition, this study also identified several trends and issues related to logistic regression, and found information and electronic transaction decisions in Supreme Court decisions as many as 13 logistic regression decisions.*

Keywords – *logistic regression; Transaction and Electronic Information; Bibliometrics*

Abstrak *Analisis bibliometrik telah dilakukan terhadap penggunaan regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan regresi logistik dalam konteks informasi dan transaksi elektronik serta mengidentifikasi tren dan pola yang terkait dengan penggunaan regresi logistik dalam bidang tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa regresi logistik sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, terutama dalam menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pengguna. Selain itu, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan penggunaan regresi logistik dalam konteks informasi dan transaksi elektronik selama beberapa tahun terakhir. Kajian ini memberikan kontribusi*

penting bagi para peneliti yang ingin menggunakan regresi logistik dalam penelitiannya serta memberikan panduan bagi para praktisi yang ingin mengaplikasikan regresi logistik dalam mengelola informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dengan menggunakan database Lens.Org dan Putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi terkait regresi logistik dari perspektif informasi dan transaksi elektronik masih tergolong sedikit, namun telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tren dan isu yang terkait dengan regresi logistik, dan juga menemukan putusan informasi dan transakiselektronik pada putusan Mahkamah Agung sebanyak 13 putusan regresi logistik.

Kata Kunci – *regresi logistik ; Informasi Transaksi dan Elektronik; Bibliometrik*

I. PENDAHULUAN

Regresi logistik merupakan salah satu metode analisis statistik yang sering digunakan untuk memprediksi suatu kejadian biner, yaitu kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal, benar atau salah, diterima atau ditolak, dan lain sebagainya. Regresi logistik menjadi pilihan yang tepat dalam kasus-kasus tersebut karena dapat memperkirakan probabilitas kejadian tersebut sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya [1].

Dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, regresi logistik juga sering digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pengguna, seperti keputusan menggunakan layanan e-commerce, keputusan membeli produk melalui internet, dan lain sebagainya [2]. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan praktisi untuk mengetahui tren dan pola penggunaan regresi logistik dalam konteks informasi dan transaksi elektronik.

Untuk itu, dilakukan analisis bibliometrik terhadap penggunaan regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik [3]. Analisis bibliometrik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan suatu teknik atau metode dalam bidang ilmu tertentu, serta mengidentifikasi tren dan pola yang terkait dengan penggunaan tersebut. Dengan melakukan analisis bibliometrik, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti dan praktisi yang ingin menggunakan regresi logistik dalam penelitian atau pengelolaan informasi dan transaksi elektronik [4].

Tujuan dari analisis bibliometrik ini adalah untuk mengevaluasi penerapan regresi logistik dalam konteks informasi dan transaksi elektronik serta mengidentifikasi tren dan pola yang terkait dengan penggunaan regresi logistik dalam bidang tersebut [5]. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, konferensi, atau database online yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif [6].

Hasil analisis bibliometrik meliputi pengumpulan statistik deskriptif seperti jumlah publikasi, tahun publikasi, jurnal yang paling sering mengeluarkan publikasi, dan institusi yang paling sering mengeluarkan publikasi. Sedangkan

hasil analisis kualitatif meliputi pengumpulan informasi tentang konteks penggunaan regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik serta tren dan pola yang terkait dengan penggunaan regresi logistik dalam bidang tersebut [7].

Setelah dilakukan analisis, hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang menjelaskan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang penerapan regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik serta tren dan pola yang terkait dengan penggunaan regresi logistik dalam bidang tersebut. Selain itu, dapat diberikan rekomendasi bagi para peneliti dan praktisi yang ingin menggunakan regresi logistik dalam penelitian atau pengelolaan informasi dan transaksi elektronik [8].

Dengan demikian, analisis bibliometrik terhadap penggunaan regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi penerapan regresi logistik dalam konteks tersebut serta mengidentifikasi tren dan pola yang terkait dengan penggunaan regresi logistik [9]. Hasil analisis bibliometrik ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti dan praktisi yang ingin menggunakan regresi logistik dalam penelitian atau pengelolaan informasi dan transaksi elektronik [10]. Selain itu, hasil analisis bibliometrik juga dapat memberikan masukan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik, sehingga dapat membantu mengembangkan metode analisis yang lebih tepat dan efektif [11].

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan analisis bibliometrik menggunakan database Lens.org. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah sebagai berikut: Menentukan kata kunci yang akan digunakan untuk mencari literatur terkait regresi logistik dari perspektif informasi dan transaksi elektronik. Melakukan pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan di database Lens. Menyaring hasil pencarian dengan mengeliminasi dokumen yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Kriteria ini antara lain bahasa dokumen (hanya dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris), jenis dokumen (hanya jurnal ilmiah), dan tahun terbit (hanya dokumen yang terbit di tahun-tahun tertentu yang telah ditentukan sebelumnya). Menganalisis hasil pencarian dengan menggunakan teknik-teknik analisis bibliometrik, seperti analisis jumlah publikasi, analisis penulis terbanyak, analisis institusi terbanyak, analisis kata kunci terbanyak, dan analisis tren publikasi. Serta menggunakan database putusan Mahkamah Agung untuk mencari putusan tentang kata kunci informasi dan transaksi elektronik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Kata Kunci Regresi Logistik pada Grafik Lens

Hasil data yang ditemukan setelah melakukan pencarian pada Lembaga pengindeks lens, ditemukan sebagai berikut :

Gambar 1 : Top Institution Name

Institusi terbaik “Top Institution Name” sebenarnya tidak ada, karena masing-masing University hanya membuat sebanyak 2 Dokumen saja yakni, University of Turku, University of Tampere, University of Penssylvania, Shippensburg University dan Monash University telah membuat 2 dokumen.

Gambar 2 : Scholarly Works over time

Tahun terbanyak membuat jurnal artikel “Scholarly Works Overtime” pada tahun 2017 dengan jumlah 5 jurnal artikel. Dimulai dari tahun 2010 dengan jumlah 1 jurnal artikel, lalu pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan jumlah 4 jurnal artikel [12].

Gambar 3 : Top Fields of Study

Bidang studi terbaik adalah Psychology sebanyak 17 dokumen.

Gambar 4 : Fields of Study covered by the most active Institutions

Bidang studi yang dicakup oleh institusi paling aktif adalah Shippensburg University of Pennsylvania, dan University of Pennsylvania telah membuat sebanyak 2 dokumen dengan bidang studi The Internet, lalu ada Lancaster University telah membuat sebanyak 2 dokumen dengan bidang studi Computer Science, ada pun lagi satu university yakni Monash University yang juga membuat 2 dokumen jurnal artikel dengan bidang studi Psychology [13].

Gambar 5 : Most Active Authors

Penulis teraktif ialah Matthew Leighton Williams yang telah membuat sebanyak 3 dokumen

Gambar 6 : Scholarly works scatter plot

Plot karya ilmiah yang tersebar adalah plot karya ilmiah dengan judul Disinformation and Social Bot Operations in the Run Up to the 2017 French Presidential Election pada tahun 2017 dengan jumlah 290 dokumen. dengan akses yang terbuka [14].

Gambar 7 : Negara/wilayah paling aktif

Negara wilayah paling aktif adalah United Kingdom and United States dengan masing-masingnya terdapat sebanyak 10 dokumen.

Gambar 8 : Top publiher

Penerbit terbaik adalah Springer Nature sebanyak 10 dokumen

Gambar 9 : Top Journals By Publisher

Penerbit jurnal terbaik adalah Springer Science and Business Media LLC sebanyak 2 dokumen dengan judul Crime Science, adapun judul lain dengan penerbit yang sama European Journal on Criminal Policy and Research sebanyak 2 dokumen, judul lainnya adalah Security Journal sebanyak 2 dokumen. Penerbit yang tak kalah baiknya ialah Informa UK Limited, dengan judul Deviant Behavior sebanyak 2 dokumen, dan Oxford University Press (OUP) dengan judul British Journal of Criminology [15].

Analisis bibliometrik telah dilakukan terhadap penggunaan regresi logistik dalam informasi dan transaksi elektronik [16]. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi penerapan regresi logistik dalam konteks tersebut serta mengidentifikasi tren dan pola yang terkait dengan penggunaan regresi logistik [17]. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, konferensi, atau database online yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik [18].

Hasil analisis menunjukkan bahwa regresi logistik sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Institusi yang paling aktif dalam membuat jurnal artikel tentang regresi logistik adalah University of Turku, University of Tampere, University of Pennsylvania, Shippensburg University, dan Monash University, masing-masing hanya membuat sebanyak 2 dokumen saja. Tahun terbanyak membuat jurnal artikel tentang regresi logistik adalah tahun 2017 dengan jumlah 5 jurnal artikel. Bidang studi yang paling banyak dicakup oleh jurnal artikel tentang regresi logistik adalah Psychology dengan jumlah 17 dokumen [19].

Selain itu, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan penggunaan regresi logistik dalam konteks informasi dan transaksi elektronik selama beberapa tahun terakhir. Penulis teraktif yang mengeluarkan jurnal artikel tentang regresi logistik adalah Matthew Leighton Williams dengan jumlah 3 dokumen [20].

Bidang studi yang paling banyak dicakup oleh jurnal artikel tentang regresi logistik adalah Psychology dengan jumlah 17 dokumen. Shippensburg

University of Pennsylvania, dan University of Pennsylvania telah membuat sebanyak 2 dokumen dengan bidang studi The Internet. Lancaster University telah membuat sebanyak 2 dokumen dengan bidang studi Computer Science. Monash University juga membuat 2 dokumen jurnal artikel dengan bidang studi Psychology [21].

Ini menunjukkan bahwa regresi logistik umumnya digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Psychology, namun juga digunakan dalam bidang studi lain seperti The Internet dan Computer Science. Hal ini menunjukkan bahwa regresi logistik merupakan metode analisis yang versatile dan dapat digunakan dalam berbagai bidang studi. Negara atau wilayah yang paling aktif dalam memproduksi jurnal artikel tentang regresi logistik adalah United Kingdom dan United States, masing-masing dengan jumlah 10 dokumen. Penerbit terbaik yang mengeluarkan jurnal artikel tentang regresi logistik adalah Springer Nature dengan jumlah 10 dokumen [22]. Penerbit jurnal terbaik yang mengeluarkan jurnal artikel tentang regresi logistik adalah Springer Science and Business Media LLC dengan judul Crime Science, serta European Journal on Criminal Policy and Research dan Security Journal. Penerbit lain yang terbaik adalah Informa UK Limited dengan judul Deviant Behavior, dan Oxford University Press (OUP) dengan judul British Journal of Criminology [23].

B. Putusan Mahkamah Agung Kata Kunci Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun data putusan mahkamah agung adalah sebagai berikut :

Gambar 12 : Data putusan kategori Register dan Putus

Created with Datawrapper

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menangani masalah regresi logistik di Indonesia. Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebanyak 13 putusan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kategori register dan 13 putusan dalam kategori Putus selama periode 2018-2021 [24]. Walaupun jumlah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait regresi logistik terbilang sedikit, namun hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung terus memperhatikan dan menangani masalah ini. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa individu yang terkena regresi logistik dapat memperoleh keadilan dan mendapat perlindungan hukum yang sesuai. Upaya ini juga

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani masalah regresi logistik di Indonesia [25].

Untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah regresi logistik di Indonesia, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi terkait informasi dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki peran dalam menangani masalah ini. Selain itu, diperlukan juga adanya regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelaku-pelaku yang melakukan tindakan yang merugikan individu lain melalui penggunaan regresi logistic [26].

Tabel 1 : Klasifikasi Putusan

Klasifikasi	Jumlah Putusan
ITE	5
Perceraian	6
Perdata Agama	5
Pidana Khusus	7
Pornografi	2

Created with Datawrapper

Berdasarkan temuan data base Mahkamah Agung, terdapat beberapa klasifikasi kasus yang terkait dengan masalah regresi logistik dalam perspektif informasi dan transaksi elektronik, yaitu informasi dan transaksi elektronik, perceraian, perdata agama, pidana khusus, dan pornografi [27]. Dari kelima klasifikasi tersebut, terlihat bahwa masalah regresi logistik merupakan masalah yang terus diperhatikan oleh Mahkamah Agung di Indonesia. Namun, jumlah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait regresi logistik terbatas dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah regresi logistik di Indonesia. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa individu yang terkena dapat memperoleh keadilan dan mendapat perlindungan hukum yang sesuai [28].

Tabel 2 : Putusan berdasarkan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri	Jumlah Putusan
PN Sintang	2
PN Jambi	1
PN Ketapang	1
PN Kuala Kapuas	1
PN Ambon	1
PN Dataran Hunimoa	1

Created with Datawrapper

Bahwa setelah dilakukan pencarian data base Mahkamah Agung terdapat temuan lokasi Pengadilan Negeri yang membahas kasus regresi logistik dalam perspektif informasi dan transaksi elektronik, yakni di Pengadilan Negeri Sintang sebanyak 2 putusan, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadilan Negeri kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Ambon, dan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, sama-sama sebanyak 1 Putusan. Ini menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut terus memperhatikan dan menangani masalah yang terjadi di Indonesia dari perspektif informasi dan transaksi elektronik [29]. Namun, jumlah putusan terkait kata kunci yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri masih terbatas dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah regresi logistik di Indonesia dari perspektif informasi dan transaksi elektronik [30].

IV. SIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regresi logistic dalam informasi dan transaksi elektronik merupakan topik yang penting dan banyak diteliti oleh akademisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dan putusan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi institusi, bidang studi, penulis, dan penerbit teratas yang membahas topik ini, serta mengidentifikasi kata kunci dan penulis yang paling berpengaruh. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi peneliti yang ingin memperluas pengetahuan mengenai keadaan yang sesuai kata kunci, serta memberikan gambaran tentang trend penelitian dan isu yang terkait dengan topik tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, pengusaha e-commerce, dan pengambil kebijakan dalam memahami perkembangan dan isu-isu hukum yang terkait

dengan informasi elektronik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang institusi yang paling aktif dalam menulis jurnal mengenai masalah regresi logistik.

REFERENSI

- [1] R. S. Ilham, M. S. Paendong, dan J. S. Kekenusa, "Analisis Regresi Logistik untuk Menentukan Kepuasan Pasien Rawat Inap pada Kualitas Layanan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. R. D. Kandou Manado," *d'CARTESIAN*, vol. 8, no. 2, hlm. 147–152, Jul 2019, doi: 10.35799/dc.8.2.2019.24259.
- [2] E. Hayati, "Perbandingan Analisis Diskriminan Linear, Regresi Logistik Biner Dan Radial Basis Function Neural Network (Rbfnn) (Studi Kasus Pada Pengklasifikasian Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bei)," *Jurnal Akuntansi*, vol. 1, no. 1, hlm. 10-, Feb 2016, doi: 10.30736/jpensi.v1i1.12.
- [3] R. Ihfa dan T. Harsanti, "Komparasi Teknik Resampling Pada Pemodelan Regresi Logistik Biner," *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2020, no. 1, hlm. 863–870, Jan 2021, doi: 10.34123/semnasoffstat.v2020i1.540.
- [4] T. K. Hr, M. N. Bustan, dan R. Ruliana, "Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis Kanker Payudara Menggunakan Regresi Logistik Biner (Kasus : Pasien Penderita Kanker Payudara di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2016).," *Variansi: Journal of Statistics and Its application on Teaching and Research*, vol. 1, no. 3, hlm. 40–47, Des 2019, doi: 10.35580/variasiunm12898.
- [5] S. Hasanah, B. W. Otok, dan A. Adeni, "Perbandingan Metode Propensity Score Matching- Support Vector Machine dan Propensity Score Matching- Regresi Logistik Biner Pada Kasus HIV/AIDS," *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, vol. 18, no. 1, hlm. 93–107, Jun 2021, doi: 10.31851/sainmatika.v17i3.4925.
- [6] R. Hiola dan R. Hiola, "Pemodelan Keluhan Kelelahan Mata Pengrajin Kerawang Menggunakan Regresi Logistik," *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika*, vol. 9, no. 1, Jul 2016, doi: 10.36456/jstat.vol9.no1.a287.
- [7] F. Himmah, T. Wuryandari, dan A. Hoyyi, "Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Pemilihan Merek Laptop Menggunakan Regresi Logistik Multinomial (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Diponegoro)," *Media Statistika*, vol. 5, no. 1, hlm. 17–26, Jun 2012, doi: 10.14710/medstat.5.1.17-26.
- [8] T. Hermawan, "Aplikasi Bootstrap Pada Analisis Regresi Untuk Data Kecelakaan Kerja," *Academy of Education Journal*, vol. 10, no. 01, hlm. 55–62, Jan 2019, doi: 10.47200/aoej.v10i01.271.
- [9] N. K. Hasibuan, S. Dur, dan I. Husein, "Faktor Penyebab Penyakit Diabetes Melitus dengan Metode Regresi Logistik," *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 6, no. 2, hlm. 257–264, Sep 2022, doi: 10.33379/gtech.v6i2.1696.
- [10] D. Heriyansyah dan E. Sulistiyawan, "Pemodelan Pemilihan Jenis Pendidikan Sekolah Tingkat Sma Sederajat Di Kel. Pogar Kec. Bangil Menggunakan Regresi Logistik Multinomial," *J Statistika: Jurnal Ilmiah*

- Teori dan Aplikasi Statistika*, vol. 10, no. 2, hlm. 21–26, Feb 2018, doi: 10.36456/jstat.vol10.no2.a1239.
- [11] R. Hendayana, “Penerapan Metode Regresi Logistik Dalam Menganalisis Adopsi Teknologi Pertanian,” *Informatika Pertanian*, vol. 22, no. 1, hlm. 1–9, Jul 2015, doi: 10.21082/ip.v22n1.2013.p1-9.
- [12] H. H. Dukalang, “Analisis Regresi COX Proportional Hazard pada Pemodelan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan,” *Jambura Journal of Mathematics*, vol. 1, no. 1, hlm. 36–42, Jan 2019, doi: 10.34312/jjom.v1i1.1744.
- [13] S. H. Hasanah, “Perbandingan Metode Klasifikasi Artificial Neural Network Backpropagation Dan Regresi Logistik (Studi Kasus : Bank Internasional Indonesia),” *Statmat : Jurnal Statistika Dan Matematika*, vol. 1, no. 1, hlm. 44–62, Feb 2019, doi: 10.32493/sm.v1i1.2372.
- [14] N. Hajarisman, “Strategi Pembentukan Model Regresi Logistik,” *Statistika: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, vol. 5, no. 2, 2005, [Daring]. Tersedia pada: <https://lens.org/087-710-288-928-783>
- [15] I. Hadjar, “Regresi Logistik: Menaksir Probabilitas Peristiwa Variabel Binari,” *Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA*, vol. 7, no. 2, hlm. 137–163, Jan 2018, doi: 10.21580/phen.2017.7.2.1385.
- [16] J. A. Ginting, “Data Mining Untuk Analisa Pengajuan Kredit Dengan Menggunakan Metode Logistik Regresi,” *Jurnal Algoritma, Logika dan Komputasi*, vol. 2, no. 2, Nov 2019, doi: 10.30813/j-alu.v2i2.1845.
- [17] F. M. Faruk, F. S. Doven, dan B. Budyanra, “Penerapan Metode Regresi Logistik Biner Untuk Mengetahui Determinan Kesiapsiagaan Rumah Tangga Dalam Menghadapi Bencana Alam,” *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2019, no. 1, hlm. 379–389, Mei 2020, doi: 10.34123/semnasoffstat.v2019i1.146.
- [18] A. Fujia, T. H. Setiawan, dan A. Aden, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dengan Menggunakan Regresi Logistik Biner,” *MathVision : Jurnal Matematika*, vol. 4, no. 1, hlm. 42–44, Mar 2022, doi: 10.55719/mv.v4i1.355.
- [19] N. Fitri dan R. Zannati, “Model Altman Z-Score Terhadap Kinerja Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Logistik,” *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no. 1, hlm. 63–72, Agu 2019, doi: 10.36407/akurasi.v1i1.75.
- [20] R. Fitrah, Y. Asdi, dan M. Maiyastri, “Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Daerah Di Indonesia Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner,” *Jurnal Matematika UNAND*, vol. 10, no. 1, hlm. 108–115, Jan 2021, doi: 10.25077/jmu.10.1.108-115.2021.
- [21] I. Febriani, L. B. Prasetyo, dan A. H. Dharmawan, “Analisis Deforestasi Menggunakan Regresi Logistik Model Di Tahura Sekitar Tanjung Provinsi Jambi,” *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, vol. 7, no. 3, hlm. 195–203, Des 2017, doi: 10.29244/jpsl.7.3.195-203.
- [22] L. Fatonah, S. Sanapiah, dan B. R. A. Febrilia, “Regresi Logistik Ordinal (Studi Kasus Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Stres Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi),” *Media Pendidikan Matematika*, vol. 5, no. 2, hlm. 146–159, Okt 2019, doi: 10.33394/mpm.v5i2.1501.

- [23] A. Fauzan, “Model Regresi Logistik Ordinal Untuk Menentukan Faktor Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Memilih Program Studi Statistika,” *Statistika: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, vol. 18, no. 1, hlm. 85–96, Jul 2018, doi: 10.29313/jstat.v18i1.3521.
- [24] A. C. Delima, F. Yanuar, dan H. Yozza, “Penerapan Metode Regresi Logistik Ordinal Bayesian Untuk Menentukan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang,” *Jurnal Matematika UNAND*, vol. 8, no. 3, hlm. 1–8, Des 2019, doi: 10.25077/jmu.8.3.1-8.2019.
- [25] S. R. Dewi, N. Salam, dan D. S. Susanti, “Klasifikasi Pemilihan Program Studi Di Fakultas Mipa Universitas Lambung Mangkurat Menggunakan Regresi Logistik Multinomial,” *JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN EPSILON*, vol. 12, no. 2, hlm. 19–29, Feb 2019, doi: 10.20527/epsilon.v12i2.315.
- [26] A. R. S. Darwanto, T. L. Viarindita, dan Y. Widyaningsih, “Analisis Regresi Logistik Binomial dan Algoritma Random Forest pada Proses Pengklasifikasian Penyakit Ginjal Kronis,” *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–14, Jun 2021, doi: 10.21009/jsa.05101.
- [27] B. Budyanra dan G. N. Azzahra, “Penerapan Regresi Logistik Ordinal Proportional Odds Model pada Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita di Provinsi Aceh Tahun 2015,” *MEDIA STATISTIKA*, vol. 10, no. 1, hlm. 37–47, Agu 2017, doi: 10.14710/medstat.10.1.37-47.
- [28] A. S. Dabukke dan C. Susetyo, “Prediksi Perubahan Tutupan Lahan Pasca Pembangunan Gerbang TOL Soreang di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Menggunakan Regresi Logistik Biner,” *Jurnal Teknik ITS*, vol. 10, no. 2, Des 2021, doi: 10.12962/j23373539.v10i2.75266.
- [29] S. Burhan dan A. K. Jaya, “Penaksiran Parameter Regresi Linier Logistik dengan Metode Maksimum Likelihood Lokal pada Resiko Kanker Payudara di Makassar,” *Jurnal Matematika Statistika dan Komputasi*, vol. 14, no. 2, hlm. 159–165, Mar 2018, doi: 10.20956/jmsk.v14i2.3556.
- [30] D. Cahyawati, O. Dwipurwani, dan R. Ruswanti, “Penentuan Peluang Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan Regresi Logistik Biner (Studi Kasus pada Kelompok Masyarakat Miskin),” *Jurnal Matematika Integratif*, vol. 10, no. 2, hlm. 69–69, Nov 2016, doi: 10.24198/jmi.v10i2.10249.